

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6499956>

Мамедова Наргиза Зираддиновна

старший преподаватель кафедры

Узбекского языка и литературы

Ташкентского государственного аграрного университета

Аннотация: *История литературы является составной частью истории Родины, не менее важной, чем другие аспекты нашей истории, такие как гражданская история, история государственности, история культуры. Поскольку история литературы представляет собой комплекс духовного наследия и национальных ценностей, она уникальна не только в изучении и осмыслении литературы прошлого, но и в понимании сущности современных литературных традиций, выявлении их корней и истоков. Естественно, что литературное наследие, повлиявшее на формирование современной литературы, послужит духовной основой великой государственности. Поскольку история документов охватывает почти три тысячи лет, само собой разумеется, что история литературы еще старше.*

Ключевые слова: *узбекская литература, духовное наследие, национальные ценности, историческое развитие, великая государственность, история общества, литературные виды и жанры.*

Литература – это искусство слова. Он стремится уловить тонкости и тона человеческого сердца и души, выразить их словами. Высшие уровни художественной литературы, которые могут достигать высших уровней, выражают мысли, переживания, мечты и надежды, которые волнуют и будоражат человечество. Как люди в мире разные, так и их эмоции. История узбекской литературы богата шедеврами, мастерски отражающими душевное состояние человека. Они могут будоражить умы и сердца нынешних поколений и способствовать их духовному обогащению. Важно отметить, что они не только повышают наше просвещение, но и служат совершенствованию нашего художественного вкуса и духовной зрелости.

Узбекская литература имеет древнюю историю. Литература – уникальное выражение общественной жизни. Значительные изменения в истории общества он изображал в разнообразных художественных формах, через разнообразные образы. Литература – это прежде всего искусство слова и духа. Он стремится уловить и отразить тонкие нюансы и тона человеческой

психики. Как люди в мире разные, так и их эмоции. Художественная литература посвящена истории литературы. История узбекской литературы богата шедеврами, мастерски передающими тонкие настроения. Они могут будоражить умы и сердца нынешних поколений и способствовать их духовному обогащению. Они служат духовному росту.

История литературы изучает и учит процессу исторического развития художественной литературы. Каждый народ имеет свою историю, культуру, искусство и литературу. Соответственно, история литературы носит имя определенного народа – народа, создавшего эту литературу.

Узбекская литература является большой и неотъемлемой частью духовной культуры узбекского народа.

История узбекской литературы включает литературу узбекского народа с древнейших времен до наших дней. История узбекской литературы в литературе основана на двух именах:

Узбекская классическая литература.

Современная узбекская литература или узбекская литература XX-XXI веков.

Узбекская классическая литература относится к периоду с древнейших времен до начала XX века.

История узбекской литературы включает в себя художественные произведения различных видов и жанров. Лирика и былины – основные жанры узбекской литературы прошлого. Фазал, мухаммас, мусаддас, нома, рубаи, достон, хикоят и другие – распространенные литературные жанры. История узбекской литературы – это также история становления и развития различных литературных видов и жанров.

В литературе художественный образ выражается через образность. Образность присуща всем частям художественной литературы. Как известно, каждый человек, событие, вещь в произведении видны нашим глазам. Мы можем увидеть их образ в словах. Мало того, но изображения не в движении, а в постоянном движении, в конфликте друг с другом. Например, в «Кутадгу Билиг» Юсуфа Хас Хаджиба изображены некоторые стороны жизни тюркских народов XI века. В ней автор описывает мысли, мечты и стремления людей XI века то языком героев, то своим языком.

Можно описать произведения войны и мира, горы и реки, города и деревни, человеческий и животный мир, растительный мир и даже тишину. Но все это имеет отношение к человеческому сердцу, психике, духовности. Это означает, что человек всегда находится в центре литературы. Примеры включают цветы, весну, птиц, скалы и лошадей. Но и в этих произведениях отражено отношение человека к бытию. На самом деле это связано со

стремлением человека к прекрасному. В этом смысле литературу еще называют средством эстетического воспитания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Акрамов Г'. Мифологическая интерпретация времени и пространства в «Хамсе» // Узбекский язык и литература. 1997 №2. - Б. 78-81.
2. Жораев М., Нарзикулова М. Миф, фольклор, литература. Именем Алишера Навои Национальная библиотека Узбекистана. – Т.: 2006. – Б. 183.
3. Радлофф В. Die Alturkischen Inschriften der Mongolei. Новый Фольге. Ст.-Пбг.:1894. - П. 460.
4. Турдимов Ш. Генезис и этапы эволюции эпоса Гёроглы. Филол. фан. док. дисс. – Т.: 2011. – Б. 308.
Кормушин И.В. Тюркские и енисейские эпитафии. Тексты и исследование. Наука.- М.: 1997. – С. 303.